

IJTIMOY-EMOTSIONAL O‘QITISH METODIKALARI VA ULARNI MILLIY TARBIYA JARAYONLARIDAGI AMALDIY AHAMIYATI

R.X. Djurayev

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo‘lim mudiri, O‘zRFA akademigi, pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380184>

SEL (Social-Emotional Learning) metodikasining tarbiya borasidagi ahamiyati shundaki, u yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ma’naviy yetuk, hissiy jihatdan barqaror va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy tarbiya jarayonida bolaning ichki dunyosi, hissiyotlari va jamiyat bilan munosabatlari muhim o‘rin tutadi. SEL metodikasi aynan shu jihatlarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Avvalo, SEL o‘quvchilarda o‘zini anglash va hissiyotlarni boshqarish ko‘nikmasini shakllantiradi. Bola o‘z hissiyotlarini tushunib, ularni nazorat qila olsa, turli hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishga o‘rganadi. Bu esa tarbiya jarayonida sabr-toqat, vazminlik va mas‘uliyat kabi fazilatlarining shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, SEL metodikasi yoshlarni jamiyat bilan sog‘lom munosabat o‘rnatishga tayyorlaydi. Empatiya, ya’ni boshqalarning hissiyotlarini tushunish, hurmat qilish va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari orqali o‘quvchilarda insonparvarlik va bag‘rikenglik rivojlanadi. Natijada sinf va jamoadagi nizolar kamayib, sog‘lom ijtimoiy muhit shakllanadi.

Mazkur metodikaning yana bir muhim jihati — milliy tarbiya qadriyatlarini mustahkamlashidir. O‘zbek xalqiga xos bo‘lgan kattalarga hurmat, mehr-oqibat, jamoaviylik, mahalla qadriyatlari va vatanparvarlik kabi fazilatlar SEL yondashuvi orqali yanada samarali singdiriladi. Chunki bu metodika tarbiyani faqat nazariy tushuncha emas, balki kundalik amaliy munosabatlar orqali shakllantiradi.

Bundan tashqari, SEL metodikasi yoshlarning ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi. Hozirgi davrda stress, ijtimoiy bosim va virtual muhit ta’siri kuchayib borayotgan bir paytda bolalarda hissiy barqarorlikni rivojlantirish muhimdir. SEL bu borada psixologik himoya vazifasini bajaradi va yoshlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.

Milliy tarbiya tizimida SEL metodikalarini qo‘llash O‘zbekiston uchun ham dolzarb masaladir. Chunki bugungi yoshlar turli axborot oqimlari, virtual muhit va ijtimoiy bosimlar ta’sirida yashamoqda. Bunday sharoitda o‘quvchilarning hissiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligini ta’minlash muhimdir. SEL metodikalari orqali o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, bag‘rikenglik, kattalarga ehtirom, jamoaviy hamkorlik va fuqarolik mas‘uliyati kabi fazilatlarini rivojlantirish mumkin.

Ayniqsa, milliy tarbiya tizimida oila, mahalla va maktab hamkorligini SEL asosida tashkil etish samarali natija beradi. Chunki bolaning hissiy rivojlanishi faqat maktab bilan cheklanmaydi; oilaviy muhit va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar ham bunda katta rol o‘ynaydi. Shu sababli pedagoglar va ota-onalar uchun SEL bo‘yicha treninglar tashkil etish, tarbiyaviy mashg‘ulotlarga psixologik yondashuvlarni kiritish maqsadga muvofiqdir.

SEL metodikalarining yana bir muhim jihati — konfliktlarni oldini olish va sog‘lom psixologik muhit yaratishdir. Maktablarda o‘quvchilar o‘rtasidagi nizolarni muloqot orqali hal qilish, bir-birining fikrini hurmat qilish va hissiyotlarni to‘g‘ri ifoda etishga o‘rgatish orqali

ijobiy ijtimoiy muhit shakllanadi. Bu esa yoshlarning kelajakda jamiyatda faol va mas’uliyatli fuqaro bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi.

SEL (Social–Emotional Learning) metodikalari ta’lim tizimida juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular o‘quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki shaxs sifatida to‘g‘ri shakllanishini ham ta’minlaydi. Zamonaviy ta’lim faqat fanlarni o‘rgatish bilan cheklanib qolmay, yoshlarni hayotga tayyorlash vazifasini ham bajaradi. Shu jihatdan SEL metodikalari quyidagi sabablar tufayli ta’lim tizimida zarur hisoblanadi.

Dunyoning ko‘plab rivojlangan davlatlarida SEL (Social–Emotional Learning) metodikalari ta’lim tizimining muhim qismiga aylangan. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning hissiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash orqali ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Quyida ayrim davlatlarning tajribalari keltiriladi.

O‘quvchilarga konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal qilish, hurmat va intizom tamoyillari muntazam o‘rgatiladi. Shu sababli maktablarda jamoaviy madaniyat va tartib-intizom yuqori darajada shakllangan.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, SEL metodikalari ta’lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarda ushbu metodikalar orqali o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki hissiy barqarorligi, ijtimoiy faolligi va ma’naviy fazilatlar ham rivojlantirilmoqda. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham ushbu tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirgan holda qo‘llash barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

SEL metodikalari zamonaviy ta’lim va tarbiya tizimining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Xalqaro tajriba ushbu metodikalarning samaradorligini amalda isbotlamoqda. O‘zbekiston milliy tarbiya tizimida ham SEL tamoyillarini keng joriy etish yosh avlodning ma’naviy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu orqali barkamol, raqobatbardosh va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash imkoniyati yanada kengayadi.

O‘zbekistonda SEL — ijtimoiy-emotsional ta’lim metodikalari so‘nggi yillarda ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Bu jarayon mamlakatda olib borilayotgan ta’lim islohotlari va milliy tarbiya tizimini modernizatsiya qilish bilan chambarchas bog‘liqdir.

2024-yilda qabul qilingan Prezident qarori asosida Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti faoliyati yo‘lga qo‘yildi va unga umumiy o‘rta ta’lim maktablarida SEL metodikalarini joriy etish vazifasi yuklatildi. 2025–2026 o‘quv yilidan boshlab ushbu metodikalarni maktablarda bosqichma-bosqich amaliyotga kiritish belgilangan.

Bugungi kunda SEL metodikalari asosan quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- o‘quvchilarning hissiy barqarorligini rivojlantirish;
- maktablarda sog‘lom psixologik muhit yaratish;
- bullying va zo‘ravonlik holatlarining oldini olish;
- o‘quvchilarda empatiya, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish;
- milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish.

Shuningdek, UNESCO bilan hamkorlikda o‘qituvchilar uchun “Ijtimoiy-hissiy ta’lim (SEL)” bo‘yicha treninglar tashkil etilmoqda. Ushbu treninglarda pedagoglarga:

- empatiya va o‘zini anglash;
- o‘quvchilar bilan sog‘lom munosabat o‘rnatish;
- hissiyotlarni boshqarish;
- konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal qilish;
- psixologik qo‘llab-quvvatlash

kabi mavzular o‘rgatilmoqda. Shu bilan birga, “Ijtimoiy-hissiy murabbiy” nomli onlayn platforma ham ishga tushirilgan.

O‘zbekistonda SEL metodikalari milliy tarbiya bilan uyg‘unlashtirilmoqda. Ya’ni xorijiy tajribalar to‘liq ko‘chirib olinmayapti, balki o‘zbek xalqining milliy qadriyatlari — kattalarga hurmat, mehr-oqibat, bag‘rikenglik, mahalla va oila hamkorligi asosida moslashtirilmoqda. Shu sababli SEL faqat psixologik metod emas, balki ma’naviy-tarbiyaviy yondashuv sifatida ham qaralmoqda.

Bundan tashqari, oliy va professional ta’lim tizimida ham ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan seminar va maxsus kurslar tashkil etilmoqda. Ularda yoshlarga stressni boshqarish, samarali muloqot va sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilmoqda. Shu bilan birgalikda bu borada quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni keltirish o‘rinli bo‘lardi:

1. Ta’lim jarayonida SEL metodikalarini alohida fan sifatida emas, balki barcha fanlar tarkibiga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Chunki ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar faqat tarbiya soatlarida emas, balki kundalik dars jarayonida ham shakllanadi. Masalan, adabiyot darslarida empatiya va insoniy munosabatlar, tarix fanida bag‘rikenglik va fuqarolik mas’uliyati, jamoaviy topshiriqlar orqali esa hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin.

2. Maktablarda psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish va SEL metodikalari bilan bog‘liq amaliy markazlar tashkil etish zarur. Bunday markazlar o‘quvchilarning hissiy holatini monitoring qilish, stress va ijtimoiy muammolarni erta aniqlash hamda psixologik yordam ko‘rsatishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu esa ta’lim muassasalarida sog‘lom psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

3. SEL metodikalari asosida o‘quvchilar uchun ijtimoiy loyihalar va volontyorlik faoliyatlarini kengaytirish lozim. Jamiyatga foydali tadbirlarda ishtirok etish yoshlarning mas’uliyat hissi, liderlik qobiliyati va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantiradi. Ayniqsa, ekologik aksiyalar, xayriya tadbirlari va jamoaviy loyihalar orqali o‘quvchilarda hamjihatlik va insonparvarlik fazilatlarini mustahkamlanadi.

4. Raqamli ta’lim muhitida ham SEL yondashuvlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlarning katta qismi virtual axborot muhitida faol bo‘lgani sababli, ularda media madaniyat, internet etikasi va onlayn muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Shu maqsadda SEL asosidagi interaktiv platformalar, mobil ilovalar va onlayn trening dasturlarini yaratish ta’lim samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, SEL metodikasi tarbiya tizimida barkamol avlodni shakllantirishning muhim vositasidir. U yoshlarni ma’naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirib, ularni kelajakda mas’uliyatli, faol va komil inson bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O‘zbekiston" – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Sh. Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O‘qituvchi MU MChJ, 2021. 7 b.
3. Ota-ona - murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov; - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.